

QAHRAMONLARNING IJTIMOIIY TASVIRLARI: O‘TMISHDAN KELAYOTGAN QADRIYATLAR VA KELAJAK

Boyqulov Botir Abdurasulovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

Email: boyqulovbotir911@gmail.com

+99891-236-91-91

Annotatsiya: Qahramonlar va ularning qahramonlik harakatlari haqidagi ijtimoiy tasavvurlar jamiyatning hozirgi qadriyatlari, me’yorlari va axloqiy tamoyillarini ifodalaydi hamda o‘tmish bilan ehtimoliy kelajakni bog‘lab turuvchi ramziy ko‘prik vazifasini bajaradi. Ushbu maqolada turli madaniy kontekstlarda qahramon obrazining qanday shakllanishiga bag‘ishlangan transmadaniy tadqiqot natijalari taqdim etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — qahramonlikka oid umumiy tendensiyalar, ijtimoiy vaziyatlar bilan bog‘liq namoyon bo‘lish xususiyatlari va turlicha ijtimoiy muhitlarda paydo bo‘ladigan mumkin bo‘lgan naqshlarni aniqlashdir.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy tasavvurlar, qahramon prototiplar, madaniy uzviylik, kollektiv identifikatsiya, axloqiy me’yorlar, sivilizatsiyalararo tahlil, qadriyatlar transformatsiyasi, ramziy ko‘prik, sotsializatsiya funksiyasi, o‘tmish impulslari, deliberativ jarayon, kommunikativ harakat.

Аннотация: Социальные представления о героях и их героических поступках отражают текущие ценности, нормы и моральные принципы общества, а также выполняют роль символического моста, связывающего прошлое с потенциальным будущим. В данной статье представлены результаты кросс-культурного исследования, посвященного тому, как формируется образ героя в различных культурных контекстах. Основная цель исследования — выявить общие тенденции в героике, особенности ее проявления в зависимости от социальных ситуаций и возможные паттерны, возникающие в различных социальных средах.

Ключевые слова: Прототипы героя, социальные представления, культурная преемственность, коллективная идентификация, нравственные нормы, межкультурный анализ, трансформация ценностей, символический мост, функция социализации, импульсы прошлого, делиберативный процесс, коммуникативное действие.

Abstract: Social representations of heroes and their heroic acts reflect the current values, norms, and moral principles of a society, serving as a symbolic bridge connecting the past with a potential future. This article presents the findings of a cross-cultural study dedicated to understanding how the image of a hero is formed within various cultural contexts. The primary objective of the research is to identify general tendencies in heroism,

the peculiarities of its manifestation linked to specific social situations, and the possible patterns that emerge across different social environments.

Key words: Hero prototypes, social representations, cultural continuity, collective identification, moral norms, intercivilizational analysis, value transformation, symbolic bridge, socialization function, impulses of the past, deliberative process, communicative action.

Kirish. Ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlar kontekstida qahramon obrazlari va ular bilan bogʻliq boʻlgan qahramonlik harakatlari toʻgʻrisidagi ijtimoiy tasavvurlar jamiyatning kollektiv ongini tushunish uchun muhim fundamental manba hisoblanadi. Ushbu tasavvurlar faqatgina tarixiy shaxslarni ideallashtirish vositasi boʻlmasdan, balki jamiyatning hozirgi axloqiy meʼyorlari, qadriyatlari va ijtimoiy tamoyillarini aks ettiruvchi murakkab madaniy tuzilmalardir. Qahramonlik diskursi, bir tomondan, avlodlar oʻrtasida oʻtmishning madaniy-tarixiy impulsini oʻtkazuvchi uzatuvchi vazifasini bajarsa, ikkinchi tomondan, kelajak uchun ijtimoiy harakatlarning meʼyoriy (normativ) namunasini belgilab beruvchi ramziy koʻprik rolini oʻynaydi.

Global sivilizatsion jarayonlar va texnologik inqiloblar sharoitida, kollektiv identifikatsiya masalasi murakkablashmoqda. Bu davrda anʼanaviy qahramonlik tushunchalari instrumental ratsionallik va individual manfaatlar bilan toʻqnash keladi. Shuningdek, turli ijtimoiy muhitlarda qahramonlikning mazmun-mohiyati turlicha talqin qilinishi transmadaniy tadqiqot oʻtkazishni dolzarb qiladi. Asosiy ilmiy muammo shundaki, qahramonlik obrazining funksional roli zamonaviy jamiyatlarda (ayniqsa, ijtimoiy ongning mustamlaka qilinishi xavfi ostida) qanday saqlanib qolmoqda va madaniy kontekstdagi farqlarga qaramay, qahramonlikka oid qanday umumiy meʼyoriy naqshlar mavjud? Bu savol qahramon prototiplarining nafaqat tarixiy, balki sotsializatsiya funksiyasida ham ahamiyatini qayta baholashni talab qiladi.

Asosiy qism. Ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan qaralganda, oxirgi oʻn yilliklarda erkinlikning ortishi, ortidan yuzaga kelgan iqtisodiy inqirozlar va beqarorlik jarayoni jamiyatda kollektiv xavotirlar kuchayishi uchun qulay sharoit yaratdi. Oʻng populizmning ommalashuvi jamiyatni gorizontaal (oʻzaro guruhlar oʻrtasida) va vertikal (xalq–elita oʻrtasida) farqlar orqali boʻlish, ekspert bilimni va elita qatlamini rad etish, institutsiyalarni qadrsizlantirish hamda millatni “oddiy xalq” sifatida axloqiy ustun deb tasvirlash uchun umumiy dushmanlar yaratish siyosiy maydonning “xavfsizlik va tartib”ka doir ijtimoiy talabga bergan javobi sifatida talqin qilinishi mumkin. Shu orqali murakkab va koʻp omilli ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan kelib chiqadigan qoʻrquvlar soddalashtirilgan, ommaga oson qabul qilinadigan shaklga keltiriladi¹.

Bunday populistik jarayonda koʻchmanchilar, etnik ozchiliklar, ayollar kabi ijtimoiy

¹ Mols, Frank; Jetten, Jolanda “Populistik guruhlarini safarbar qilishning ijtimoiy-psixologik asoslari, kollektiv identifikatsiya va dushmanlik.” Political psychology nashriyoti 2016-yil.

jihtadan himoyasiz guruhlar jamiyat muammolarining ramziy “aybdori” sifatida ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, shu bilan birga inson huquqlari harakatlari va fuqarolik faolligining yangi to‘lqini ham kuchayib bormoqda. Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy beqarorlik sharoitida keskin mafkuraviy kurash yuzaga kelmoqda. Har qancha ijtimoiy haqiqat, qadriyatlar, identitet va mafkuralar haqida umumiy bilim doiralari mavjud bo‘lib, ular o‘zaro muloqotni imkonsiz qilmaydi, ammo odamlarning ushbu bilimlar asosidagi pozitsiyasi turlicha bo‘lgani sababli ijtimoiy kelishuv ham, kelishmovchilik ham vujudga keladi. Ijtimoiy haqiqatga doir referens tizimlari tobora keskin antagonistik tus olmoqda. Tahdid yuzaga kelganda odamlar mavjud madaniy va diskursiv resurslarga tayangan holda vaziyatni talqin qilishi va unga mos harakat strategiyalarini tanlaydi². Bu qarama-qarshilik bir tomonda tartibli ijtimoiy tuzum, avtoritar yetakchilar, qat’iy me’yorlar, an’anaviy qadriyatlar va mahkam chegaralarni talab qiluvchi qatlam, ikkinchi tomonda esa ko‘proq dinamik, o‘zgaruvchan ijtimoiy tartibni istovchi qatlam o‘rtasida kechmoqda. So‘nggi o‘n yilliklarda avvalgi bo‘linishlardan tashqari yangi, yanada aniq ko‘rinadigan ikkilik paydo bo‘ldi. **Birinchiidan: La réalité de liberté** — o‘z manfaatini ko‘zlash, erkin iroda, avtonomiya, individual mas’uliyat va o‘z-o‘zini tartibga soluvchi iqtisodiy tizim me’yorlariga asoslangan dunyoqarash.

Ikkinchiidan: La réalité de fraternité — gorizontalk demokratik jarayonlar, o‘zaro bog‘liqlik, birdamlik, hamkorlik, xilma-xillikni boshqarish va inklyuziv jamiyat qurish me’yorlariga asoslangan dunyoqarash. Har ikki yo‘nalishga mansub odamlar o‘zlariga mos ideal timsollarni, axloqiy kompaslarni va yetakchi qahramonlarni izlamoqda. Bu qahramonlar ular mansub bo‘lgan referens tizimi bilan uyg‘unlikda qabul qilinmoqda va baholanmoqda. Ilmiy tarjima — kengaytirilgan va chuqurlashtirilgan variant

Qahramon tanlash “Qahramon” so‘zi yunon tilidagi ἥρως (hērōs) — “himoyachi, posbon” ma’nosidan kelib chiqqan. Ijtimoiy psixologiya sohasida qahramonlik nisbatan kam o‘rganilgan mavzu bo‘lsa-da, so‘nggi o‘n yilliklarda ushbu sohada ilmiy qiziqish sezilarli darajada ortdi. Mavjud ilmiy adabiyotlarda qahramon tushunchasiga oid bir-biridan farqli yondashuvlar mavjud bo‘lib, har biri qahramonlikning turli jihatlariga urg‘u beradi. Ba’zi tadqiqotchilar qahramonni axloqiy iroda egasi, boshqalar manfaati yo‘lida ezgu ish qiluvchi shaxs sifatida talqin qiladi. Boshqalar uni jamiyatdagi boshqalar uchun qurbonlik qilishga tayyor shaxs sifatida ko‘radi. Yana boshqa yondashuvlarga ko‘ra, qahramon kelajak avlodlar farovonligi uchun mas’uliyat bilan harakat qiluvchi inson. Zimbardo esa qahramonlikni nohaq me’yorlarga bo‘ysunmaslik, adolatsiz hokimiyatga itoat qilmaslik bilan bog‘laydi. Shuningdek, qahramonlarni to‘siqlarga, muvaffaqiyatsizliklarga qaramasdan davom etuvchi shaxs sifatida tushuntiruvchi konsepsiyalar ham mavjud. Adabiyotlarda qahramonlik “kichik” va “katta” qahramonlikka, yoki bir nechta ko‘p tipli qahramonlik kategoriyalariga bo‘linadi. Umumiy

² Kristian Srtaykl “Madaniyat va tahdid hamda mojaroning ijtimoiy tasavvurlari” Journal of social and political psychology. 2011-yil.

ma'nodagi qahramon odatda jasorat, fidoyilik, kuchlilik, boshqalarga yordam kabi abstrakt, ideal fazilatlar orqali talqin qilinsa, kundalik qahramonlik hayotiy vaziyatlar bilan bog'langan, konkret kontekstlarga "anchored" qilingan bo'ladi. Bu qahramonlik "Qahramonlik rollarida, oddiy qahramonlikda va kundalik kontekstlarda" namoyon bo'ladi.³ Bu nazariy yondashuvlar qahramonlikni tabiiylashtiradi, ya'ni qahramon bo'lish yoki qahramonga aylanish shaxsning ichki axloqiy tanlovi, uning shaxsiyati va xulq-atvoriga bog'liq jarayon sifatida izohlanadi. Boulanger ushbu ikki qirrali jarayonni qahramonlashtirish konsepsiyasi orqali tushuntiradi:

— birinchi bosqichda "immanent va bevosita hayotdan transsendentlikka o'tish";

— ikkinchi bosqichda esa insonlar kundalik hayotda obyekt bilan munosabatning yangi shakllarini yaratib, yangi ehtiyojlarni shakllantiradi.⁴

Ijtimoiy tasavvurlar yondashuvi asosida qaralganda, shaxsning qahramonligi uning ichki xususiyatlari bilan emas, balki uni baholayotgan jamiyatning normativ referens tizimi bilan belgilanadi. Qahramon tanlash jarayoni baholovchi shaxsning tarixiy-madaniy konteksti kollektiv xotiraning madaniy va kommunikativ tarkibi, qahramonlikka imkon beruvchi hukmron va muqobil madaniy narrativlar, qabul qilingan va bahsli ijtimoiy me'yorlar, raqobatdagi qadriyat tizimlari bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bilan birga, jamiyatdagi asosiy guruhlar bilan muloqotda bo'lgan me'yorlarga zid faol ozchiliklarning (active minorities) paydo bo'lishi yoki mavjud bo'lishi ham qahramonlik tasvirlarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Qadriyatlar bilan to'yingan dialogik bilim. Robert Ellison va Jorj Goutals o'zlarining "Qahramonona yetakchilik dinamikasi" konsepsiyasida qayd etganidek, qahramonlar haqida hikoya qiluvchi narrativlar inson psixologiyasi uchun muhim funksiyalarni bajaradi. Bunday timsollar insonning kognitiv va emotsional ehtiyojlarini donolik, ma'no izlash, umid, ilhom va shaxsiy o'sish kabi ehtiyojlarni qondirishi mumkin. Bu ehtiyojlar vaqt o'tishi bilan o'zgarib borar ekan, insonning qaysi qahramonni tanlashi ham uning rivojlanish bosqichi va hayotiy vaziyatlaridan kelib chiqib o'zgaradi.⁵

Qahramonlik obrazi faqat shaxsiy o'zgarish va sharoitlar bilan emas, balki ijtimoiy omillar bilan ham dinamik ravishda shakllanadi. Qahramon tushunchasi qadriyatga asoslangan hodisa bo'lgani hamda o'z mohiyatiga ko'ra kuchli ambivalentlikka ega bo'lgani uchun, u jamiyatdagi yaxshilik-yomonlik me'yorlarini ham bevosita belgilaydi. Ammo ijtimoiy makondagi "yaxshi/yomon", "adil/noadil" mazmuni vaqt o'tishi bilan doimiy qayta talqin qilinadi tomonlar o'rtasida muzokara orqali yoki hokimiyatga ega guruhlar tomonidan kommunikatsion makonga majburan singdiriladi. Fuko Chomskiy

³ Ketser Juja "Qahramonlikni konsepsiyalash: Qahramonlik harakatiga ko'p o'lchovli yondashuv". Journal of personality and social psychology. 2016-yil.

⁴ J.Boulanger "Qahramonlashtirish nazariyasi sari: Qahramonlikning ikki qirrali tabiatini tahlil qilish". Journal of moral psychology 2018-yil.

⁵ Robert Ellison va Jorj Goutals o'zining Qahramonona yetakchilik dinamikasi konsepsiyasi yetakchilik nazariyasi va ijtimoiy psixologiya chorrahasida turadi. Ular bu nazariyani yaratish orqali qahramon haqidagi narrativlar (hikoyalar) jamiyatda va individual psixologiyada qanday chuqur funksiyalarni bajarishini tushuntirib berishgan.

bilan inson tabiati haqidagi mashhur munozarasida adolat tushunchasining o'zi "turli jamiyatlarda siyosiy va iqtisodiy hokimiyatning vositasi yoki unga qarshi kurash quroli sifatida yaratilgan g'oya" ekanini ta'kidlaydi.

Qahramonlikning ambivalent tabiati qahramonning amaliy "harakati" bilan, shu harakatning qaysi ijtimoiy kontekstda "yaxshi" yoki "yomon" sifatida talqin qilinishining kesishmasida shakllanadi. Shu kesishmada harakatning turlicha talqin qilinishi qahramonlik obrazini ham turlicha talqin qilish imkonini yaratadi. Qahramonning ehtimoliy talqinlari esa ushbu jarayonda ishtirok etayotgan shaxs yoki guruhlarning qadriyat pozitsiyalari bilan belgilanadi. Shu sababli qahramon "yaratilishi" narrativga singdirilgan axloqiy obraz sifatida ham retrospektiv, ham prospektiv jarayon: u o'tmishni qaytadan talqin qiladi, hozirni barqarorlashtiradi va kelajak yo'nalishini belgilaydi. Moskovichi Durkgeimning kollektiv tasavvur haqidagi yondashuvini "ortiqcha statik va normativ majburiyatga asoslangan" deb tanqid qilib, yanada dinamik modelni ilgari suradi. Bu yondashuv nafaqat zamonaviy jamiyatlarda individning ko'pqirrali mansubligi bilan, balki "zamonaviy hayotdagi tasavvurlarning xilma-xilligi, tarangligi va hatto ziddiyatini" hisobga olish zarurligi bilan ham izohlanadi.

Moskovichi⁶ ijtimoiy tasavvurlarni uch turga bo'ladi:

- keng konsensusga asoslangan va majburiy hegemonik tasavvurlar;
- farqlangan, ammo mos va to'qnashmaydigan emansipe tasavvurlar;
- to'qnashuv yoki mojaro asosida shakllangan polemik tasavvurlar.

Shu tariqa, ijtimoiy tasavvurlar maydoni to'liq kelishuvga asoslangan universumni emas, balki kelishuvi farqli darajada bo'lgan makonni aks ettiradi. Kelishuv darajasi ijtimoiy haqiqatning individga ta'sirini ko'rsatsa, individuallik agentligi faol ozchilik orqali ushbu haqiqatni shubha ostiga olish yoki uni o'zgartirish imkonini beradi. Tasavvurlar xilma-xilligi, ambivalent fikrlar, ziddiyatli g'oyalar ijtimoiy tasavvurlarning o'z tuzilishiga daxldordir. Bu kognitiv polifaziya bilimning jamiyatga va kontekstga bog'liqligini, ijtimoiy sharoit o'zgarsa bilim ham o'zgarishini aks ettiradi. Shuningdek, u individlarning raqobatdagi tasavvurlar kontekstida harakat qilish, ularga moslashish yoki ijtimoiy o'zgarishga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini ham ifodalaydi. Jamiyat va jamoalar individlarga identifikatsiya shakllarini taklif etadi. Bu mansubliklar interpretativ nuqtaga aylanadi. Ijtimoiy konstruktsiya sifatida qaraladigan ba'zi kategoriyalar millat tarixiy kontekstda yuqori darajada ahamiyat kasb etishi mumkin. Masalan, milliy identitetning ideallashtirilgan talqini o'tmishni qahramonlashtirilgan shaklda qayta talqin qilish, kollektiv qurbonlik obrazini yaratish, yoki tashqi guruhlarni milliy birlikka xavf sifatida ko'rsatish orqali shakllanishi mumkin. Shu bilan birga, bunday pozitsiya gender, din yoki sinf masalalarini qanday ko'rishini ham belgilab beradi. Demak, identitetlar va tasavvur maydonlari bir-biri bilan uzviy bog'langan: individning ko'proq ijtimoiy mansublikka egaligi uni ko'proq rol ziddiyatlariga va ichki dialogga olib keladi, bu esa

⁶ Serj Moskovichi — ijtimoiy psixologiya sohasidagi eng nufuzli va ta'sirchan olimlardan biri hisoblanadi.

nomuvofiqliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Qahramonlik narrativlari orqasida zamonaviy jamiyatning axloqiy me'yorlari, qadriyatlari va normalari mujassamdir. Qadriyatlar turli vaziyatlarda amal qiluvchi, insonning harakatlarini boshqaruvchi va yo'naltiruvchi tamoyillardir. Qadriyatlar harakat va natijalarni baholash, fikrlarni asoslash, xulq, qaror va insonlararo munosabatlarni tushuntirish uchun mezon beradi. Ijtimoiy tasavvurlar nazariyasiga ko'ra, qadriyat va axloqiylik alohida mavjud bo'lmaydi jamiyat va madaniyat orqali avloddan avlodga o'tgan har qanday bilim qadriyatlar bilan to'yingan. Moskovichi ta'kidlaganidek, insonlar "har bir imkoniyatga qadriyat berish orqali" baholash mezonlarini yaratadi va u "hamma narsani o'lchaydigan referens tizimiga" aylanadi. Shu bois inson ijtimoiy mavjudot sifatida "axloqiy mavjudot" deb talqin qilinadi. Bu tushuncha inson va ijtimoiy fanlarda bilimning yuqori-pastga ajratilishiga (ya'ni faktlar, ilm, logikaga asoslangan yuqori bilim va qadriyat, tasavvur, e'tiqodga asoslangan past bilim) shubha bilan qaraydi. Chunki fakt va qadriyatni keskin ajratish ilmiy jarayonning o'zidagi axloqiy tanlovlarni yashiradi.

Xulosa. "Qahramonlarning ijtimoiy tasavvurlari" mavzusidagi ushbu tadqiqot zamonaviy jamiyatlarda qahramonlik obrazining qanday shakllanishi, qanday ijtimoiy-madaniy omillar bilan belgilanishi va turli madaniy kontekstlarda qanday ma'naviy ma'nolar kasb etishini chuqur tahlil etadi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, qahramonlik fenomeni individual xususiyatlar bilan emas, balki jamiyat tomonidan qabul qilingan normativ ma'no maydoni, umumiy madaniy kodlar, kollektiv xotira va ijtimoiy qadriyatlar tizimi bilan belgilanadi. Tadqiqotdan ma'lum bo'ldiki, turli mamlakatlardan jalb qilingan ishtirokchilar orasida "qahramon tanlamaslik" darajasi yuqori bo'lishiga qaramay, tanlangan qahramonlarning aksariyati axloqiy jihatdan toza, yolg'iz harakat qiluvchi shaxslar, ko'pincha oila a'zolari, yoki davlat arboblari sifatida tasvirlangan. Bu esa zamonaviy jamiyatda qahramonlik tushunchasi ikkita asosiy mantiqiy ssenariy orqali shakllanishini ko'rsatadi:

Xususiy sfera qahramonligi – barqarorlik, qo'llab-quvvatlash, oilaviy birdamlik, fidoyilik;

Ommaviy-siyosiy qahramonlik – o'zgarish yaratish, ijtimoiy adolat, demokratik qadriyatlarni himoya qilish.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, bugungi global ijtimoiy muhitda keskin kuchaygan siyosiy qutblanish, populizmning keng tarqalishi, iqtisodiy va ma'naviy noaniqlik odamlarni turli yo'nalishdagi qahramonlik namunalariga murojaat qilishga majbur qilmoqda. Natijada, jamiyatlarda avtoritar tartib-intizomni qo'llab-quvvatlovchi qahramonlar ham, erkinlik, birdamlik va tenglikni ilgari suruvchi qahramonlar ham bir vaqtning o'zida mavjud bo'lmoqda. Bu jarayon ijtimoiy tasavvurlar maydonida kuchli dialogik qarama-qarshiliklar, ma'naviy ambivalentlik, hamda chegaralangan konsensus holatini yuzaga keltiradi. Maqolada tahlil qilingan nazariy asoslar – Moskovisining ijtimoiy tasavvurlar nazariyasi, Markovaning dialogiklik haqidagi qarashlari, Foucaultning "bilim va hokimiyat" o'rtasidagi bog'liqligi haqidagi g'oyalari – qahramonlik haqidagi tasavvurlar

aslida jamiyatdagi real kuch munosabatlari, qadriyatlar ierarxiyasi va ma'naviy orientirlarning uzluksiz qayta muzokara qilinayotgan maydon ekanini namoyon etdi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva, N. (2019). Milliy qahramonlik fenomeni va uning yoshlar ongida shakllanishi. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Allison, S. T., & Goethals, G. R. (2014). Heroic Leadership: An Influence Taxonomy of 100 Exceptional Individuals. New York: Routledge.
3. Qahhorov, B. (2020). Tarixiy shaxslar obrazi va milliy identitet masalalari. Samarqand: SamDU nashriyoti.
4. Boulanger, D. (2019). CHARACTERisation: The Social Representation of Moral Characters. London: Palgrave Macmillan.
5. Rasulov, M. (2018). Tarixiy xotira va milliy o'zlikni anglash. Toshkent: Ma'naviyat.
6. Jovchelovitch, S. (2007). Knowledge in Context: Representations, Community and Culture. Routledge.
7. Xudoyberdiyev, A. (2021). "Qahramonlik va ma'naviy qadriyatlar: Sharq falsafasi talqinida". Falsafa va huquq, 3(4), 45–58.
8. Jo'rayev, O. (2020). O'zbek xalq qahramonlari: tarixiy va badiiy talqinlar. Toshkent: Akademnashr.